

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

UDK 528

ZAMONAVIY SHAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI

Bayzakov Abjalil Abdamitovich,

SamDAQU, t.f.n., dotsent. bayzakov58@gmail.com.

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif shaharsozlikda "yashil qurilish"ning qisqacha tavsifi, xorijiy mamlakatlarda qo'llanilish holati, ijobiy sifatleri va kamchiliklari hamda respublikamizda mazkur yo'nalishning bugungi ahvoli, muammolari hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflarni keltirgan.

Kalit so'zlar: «yashil qurilish», shaharsozlik, bino, yashil texnologiya, energosamaradorlik, ekologiya.

In this article, the author gave a brief description of "green construction" in urban planning, the state of use in foreign countries, its positive qualities and disadvantages, as well as suggestions on the current situation, problems and elimination of this direction in our republic.

Keywords: «green construction», urban planning, building. green technology, energy efficiency.

Kirish. Hozirgi vaqtda zamonaviy shaharsozlikda katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda, yangi texnologiyalar rivojlanmoqda, shahar makonini o'zgartirish usullari, yondashuvlari va vositalari bugungi kun talablariga muvofiq o'zgarimoqda. Barcha jabhalarda texnologik o'sish ro'y bermoqda, aholining turmush darajasi ko'tarilmoqda va shahar qulayligi tushunchasi o'zgarimoqda.

Bugungi kunda jahon iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini keskin cheklaydigan ekologik tanazzul iqtisodiy rivojlanishning yangi turini shakllantirishni, ya'ni iqtisodiyotning yangi "yashil" yo'nalishini rivojlantirishni taqozo etmoqda.

"Yashil qurilish" kontseptsiyasi - bu shaharsozlikda bino va inshootlarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanishda printsiplial jihatdan yangi yondashuv hisoblanadi va yaqinda paydo bo'lganligiga qaramasdan, u jadal rivojlanmoqda va butun dunyoda tobora ommalashib bormoqda. Buning sababi shundaki, yangi texnologiyalar va odamlarning sanoat faoliyati sayyora ekologiyasining yomonlashishiga olib keldi.

"Yashil qurilish texnologiyalari" rivojlanish uchun kuchli turtki bevosita butun dunyo bo'ylab atrof-muhitning o'sib borayotgan ifloslanishi, global isish va sayyoramizning energiya resurslaridan (gaz, neft) tejamkor va samarali foydalanishga bo'lgan ehtiyojning dolzarbligidir. "Yashil qurilish" tushunchasi-bu binoni qurish va foydalanish jarayonida ya'ni, binoning butun xizmati muddati davomida loyihalashdan to

buzib tashlanguncha bo'lgan davrda kichik darajadagi energiya sarfi va energosamarador materiallardan foydalanish tushuniladi.

1-rasm. Yashil qurilishning asosiy tashkil etuvchi faktorlari [1].

Tadqiqot metodi. Mazkur ishni amalga oshirishda yashil qurilish sohasidagi turli korxonalarining elektron veb-saytlari, turli xil elektron resurslar o'rganildi va tahliliy sharhi o'tkazildi [1-7].

Hozirgi vaqtda butun dunyoda "yashil binolar" deb nomlangan qurilish hajmi har yili o'sib bormoqda. Ularni qurishda ekologik toza materiallar va energiya tejaydigan texnologiyalardan foydalanish allaqachon iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar uchun haqiqiy tendentsiyaga aylandi. Bugungi kunga kelib, "yashil" binolarning ulushi yangi binolarning umumiy sonida AQSh va Yevropa Ittifoqi davlatlari qurilish sohasida allaqachon 20% ga yetdi va rivojlangan mamlakatlarda bunday uylar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda [2].

“Yashil qurilish” texnologiyasining rivojlanishida jahon va Rossiya tajribasi shuni ko’rsatmoqdaki mamlakatlarning va qurilish tarmog’ining barqaror rivojlanishida qurilish amaliyotiga “yashil” standartlar va texnologiyalarni tatbiq qilish muhim qadamlar hisoblanadi. Bu innovatsion texnologiya qator afzallik va kamchiliklarga ega bo’lib, u bevosita ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy belgilari bilan namoyon bo’ladi [3].

"Yashil" texnologiyalarning afzalliklari:

Ekologik- atrof-muhitga ijobiy ta’sir ko’rsatadi; issiqxona gazlarining atmosferasiga chiqarilishini kamaytiradi; tabiiy resurslarning qayta tiklanadigan energiya manbalaridan faol foydalanish orqali tabiiy resurslarning saqlanishiga erishiladi; binoning qurilishi va foydalanish davrida havo, suv va tuproqning ifloslanishi va chiqindilar miqdorini kamaytiradi; yangi "yashil" bino bino bino arxitekturaviy yechimini ekologik tamoyillar va innovatsion texnologiyalar va estetik ustunliklar bilan uyg’un holda rivojlantiradi.

Ijtimoiy - turli mintaqalarda istiqomat qiluvchi aholisining ijtimoiy sharoitlarini yaxshilaydi; qurilish jarayonida ishlatiladigan materiallar va texnologiyalarning zararli ta’sirlarini kamaytirish orqali odamlarning sog’lig’ini saqlash uchun sharoit yaratadi; xonalarda havo sifati, akustik rejimi, insolyatsiya, issiqlik va boshqa foydalanish parametrlari bo’yicha optimal sharoitlarni yaratadi; shahar ishlab chiqarish muhitida texnogen ta’sirlar o’sishi sharoitida tabiatga zararli ta’sirlarni minimal darajaga tushiradi.

“Yashil” texnologiyaning kamchiliklari: Ekologik- mintaqalardagi ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida "Yashil" qurilishni rag’batlantirish uchun samarali davlat imtiyozlari mexanizmlarning yo’qligi; aholining past ekologik madaniyati.

Ijtimoiy - "Yashil qurilish"ni rivojlantirishni keng targ’ib qilish va uning aniq afzalliklarini namoyish etish kerak: "Yashil qurilish" sohasida malakali kadrlarga yuqori ehtiyojning mavjudligi; qurilishi amaliyotiga "yashil" g’oyalarni joriy etishga mas’ul qurilish komplekslarining mas’uliyatini oshirish zaruriyatining mavjudligi.

Yuqorilardan ko’rinib turibdiki. “yashil qurilish” texnologiyasining afzalliklari ularning

kamchiliklaridan ko’proqdir. Bu o’rinda ekologik omillar ustunlik qilishi va alohida ahamiyat kasb etishini ta’kidlash joizdir.

Zamonaviy sharoitda ekologik nazorat masalalari dolzarblashib bormoqda, inson faoliyati natijasida tabiiy muhitda salbiy o’zgarishlar sodir bo’lmoqda, resurslar tugab, o’simlik va hayvonot dunyosi yo’qolib bormoqda. Ushbu tendentsiyalar eng maqbul talablarni hisobga olgan holda resurslardan oqilona foydalanish va bino va inshootlarni qurishda yagona standartlarni yaratish zarurligiga olib keldi. Binoni baholashning ekologik standartlari mezonlariga uning joylashishi, energiya va suv sarfi, qurilishda ishlatiladigan materiallarning ekologik xavfsizligi va aholi uchun qulay va shinam sharoitlarni yaratish bo’yicha ko’plab talablar kiradi. Ushbu mezonlar asosida ob’ekt to’plagan ballar soniga qarab baholanadi [4].

1990-yillardan boshlab binolarning ekologik xavfsizligini, energiya samaradorligi aniqlash, va shaharsozlik sohasida "yashil texnologiyalar" dan foydalanishni tartibga soluvchi "yashil qurilish" ning birinchi xalqaro standartlari paydo bo’ldi, ular hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida faol qo’llanilmoqda va bu o’zining ijobiy natijalarini bermoqda. Ayni paytda dunyoda eng tizimli va ahamiyatli standartlar: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - 1990 yilda buyuk Britaniyada tasdiqlangan), LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design - AQSh, 1998), SB-Tool (Kanada, 2007), DGNB (Deutsch Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen - Germaniya, 2009), Green Star (Avstraliya, 2003) hisoblanadi.

Ushbu standartlarning mohiyati bir qator ma’lum mezonlarga muvofiq ekspert baholash natijalari asosida binoga ma’lum bir energiya samaradorligi sinfini berishdir. Ko’pgina rivojlangan mamlakatlarda ob’ekt sifatini baholashda yuqoridagi ekologik standartlar talablariga javob berish majburiyati yuklatilgan.

O’zbekistonda "yashil" binolar qurilishi masalalariga katta e’tibor berila boshlandi, chunki bugungi kunda binolarga umumiy energiya iste’molining yarmi sarflanib, bu yiliga 17 million tonna neft ekvivalentini tashkil etmoqda. Muhandislik

kommunikatsiyalarining eskirganligi, yomon izolyatsiya va boshqa bir qator muammolar tufayli taqqoslanadigan binolarda energiya sarfi boshqa xorijiy mamlakatlardagi o'xshash ko'rsatkichlardan 2-2,5 baravar yuqoriligacha qolmoqda [5].

O'zbekistonda "yashil qurilish" ning rivojlanish tendentsiyasi hali ham ommaviy xarakterga ega emas. Ekologik standartlarga muvofiq qurilish bo'yicha birinchi tajribalar yaqin yillarda boshlangan (taqqoslash uchun, AQShda ekologik toza va energiya tejaydigan texnologiyalardan foydalangan holda binolar qurilishi XX asrning 70-yillaridan boshlab amalga oshirilgan).

O'zbekistonda "yashil qurilish"ni tartibga solishning norma va qoidalari bazasi shakllana boshladi [6]. Turar-joy va jamoat binolari loyihalash va qurilishida "yashil qurilish" ning norma va qoidalarni ishlab chiqishda milliy standartlar talablari, qurilish va sanitariya normalari, qoidalari va uslubiy hujjatlar, shuningdek LEED (AQSh), BREEAM (Buyuk britaniya) va boshqa xorijiy mamlakatlarning baholashdagi reyting tizimlarining asosiy qoidalari hisobga olinagan.

O'zbekistonda yashil qurilish bo'yicha ilk qadamlar tashlanmoqda. Gold Step Invest qurilish kompaniyasi Toshkent shahrida IT Park shaharchasida 20 dan ortiq binolardan yettitasini BREEAM xalqaro yashil qurilish standarti talablariga muvofiq qurilish ishlarini olib bormoqda. Barcha qurilish ishlari muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng, bu binolar O'zbekistondagi yashil binolardan birinchilari bo'lishi aytilmoqda [7].

Xulosa. O'zbekistonda ham "yashil qurilish" texnologiyasini keng qo'llanilishi va muvaffaqiyatli rivojlanishi energiya tejankor va ekologik toza zamonaviy yangi binolar qurilishiga zamin yaratgan bo'lar edi. Ammo, mazkur texnologiyaning faol joriy etilishiga to'sqinlik qiluvchi qator omillar mavjud, ya'ni: - ushbu sohani tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mavjud emasligi. Vaziyatni tubdan o'zgartirish uchun ekologik muammolar va yashil qurilish bo'yicha yangi qonun loyihalarini qabul qilish, yashil qurilishga doir standartlarni ishlab chiqish va takomillashtirish ishlarini jadallashtirish hamda ularning bajarilishi davlat tomonidan qat'iy nazorat qilish zarurati mavjud;

"Yashil qurilish" texnologiyasi bo'yicha kasbiy tayyorgarlik tizimining yo'qligi va mazkur sohada malakali mutaxassislarning yetishmasligi. Bugungi kunda atrof-muhitni muhofazalash, energiya tejaydigan texnologiyalar, chiqindilarni ekologik toza qayta ishlash, suvdan ratsional foydalanish, ekologik sertifikatlash tizimlaridan foydalanishni biladigan hamda ilg'or xorijiy tajribalarni yuqori darajada o'zlashtirgan mutaxassislarni tayyorlash va ular uchun zaruriy sharoitlarni yaratish lozim; -

jamoatchilikda "Yashil qurilish" texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati va dolzarbligi to'g'risida yetarlicha tushuncha va ma'lumotlarning mavjud emasligi. Shuning uchun jamoatchilik ongida energiya resurslarini tejash va kelajak avlod uchun atrof-muhitni muhofaza qilish zarurligini anglashga yo'naltirilgan dunyoqarashni shakllantirish orqali "Yashil bino" lar qurilishini ommalashtirish.

Respublikamizda kelgusida istiqbolli rivojlanish sohasi bo'lishi kutilayotgan "Yashil qurilish" ko'chmas mulk bozoridagi innovatsion o'zgarishlarning muhim qismiga aylanishi va investitsiyalar oqimini oshirishi kerak. Bu yo'nalishda, ya'ni yashil binolar qurilishga xorijiy investorlarni keng jalb etish, loyihalarni imtiyozli kreditlash, sug'urta tizimini soddalashtirish, soliqlarni kamaytirish, ko'chmas mulk narxlarini pasaytirish va boshqa rag'batlantirish choralari bo'yicha davlat ishtiroki va yordami zarur.

Bundan tashqari "yashil uylar" qurilishida ishlatiladigan zamonaviy issiqlik izolyatsion materiallar va qurilish konstruksiyalarini ishlab chiqarilishini rivojlantirish hamda foydalanilgan qurilish materiallari va sanoat chiqindilarini ikkilamchi qayta ishlashni tashkil etilishi muhim vazifalardir.

Demak, qurilishda innovatsion "yashil" texnologiyaning binolar qurilishida va foydalanishida qo'llanilishini, bevosita loyihachilar, konstruktorlar, arxitektorlar, qurilish tashkilotlari, ishlab chiqaruvchilar va buyurtmachilarning hamda xorijiy kompaniyalarning yuqori darajadagi o'zaro hamkorligini talab qilgani holda, ekologiyani va tabiiy boyliklarni saqlashga, insonlar uchun shinam va qulay muhitni yaratishga hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga asos bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati va web- sayt

1. Корниенко С. Зеленое строительство – инновационный и социально значимый элемент повышения устойчивости среды. - URL:

http://zvt.abok.ru/articles/447/elenoe_stroitelstvo_innovatsionnii_i_sotsialno_znachimii_element_povisheniya_ustoichivosti_sredi сайт. Текст -электрон шаклда.

2. Зубарева Г. И., Черникова М. Н., Рахмангулова Э. И. Принципы «зеленого строительства» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2671–2675. – URL: <http://e-koncept.ru/2015/85535.htm>. Текст –электрон шаклда.

3. В.А. Никифорова, Л.А. Каверзина, И.П. Нужина. «Зеленое» строительство как эффективный инструмент устойчивого развития территорий. Проблемы социально-экономического развития Сибири. В.А. Никифорова и др. «Зеленое» строительство.2020 №1.с.44-50. сайт.-URL: https://brstu.ru/static/unit/journal_2/docs/number-39/44-50.pdf. Текст -электрон шаклда.

4. Жуковская А.Ю., Гераськин Ю.М. Применение зеленых стандартов в России: проблемы и перспективы // Вестник Евразийской науки, 2019 №2, <https://esj.today/PDF/37SAVN219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

5. "Зеленые" здания в Узбекистане: технологии, нормативы и стимулы. сайт.-URL:https://stroyka.uz/arch/publish/doc/text79462_zelenye_zdaniya-v_uzbekistane-tehnologii_normativy_i_stimuly. Текст -электрон шаклда.

6. ШНК 2.07.05-19. Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Министерство строительства Республики Узбекистан. Ташкент, 2019.

7. [Green Building Council of Uzbekistan](https://www.facebook.com/gbcuz/posts/57309814756557/). сайт.-URL: <https://www.facebook.com/gbcuz/posts/57309814756557/>. Текст -электрон шаклда.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342